

VIDA CAMPESINA LGBTQIA+: PANORAMAS GLOBAIS EM ANÁLISE

Natalian Mota Pereira ¹
Viviane Guimarães Pereira ²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13362912>

RESUMO

Para compreendermos a diversidade da comunidade LGBTQIA+ e a vida campesina em suas pluralidades relacionais e ambientais, essa pesquisa apresenta como objetivo geral a investigação da situação global campesina da comunidade LGBTQIA+ a partir de uma revisão sistemática e bibliométrica. Os objetivos específicos são de levantar dados e estudos que ajudem a perceber a realidade da pessoa LGBTQIA+ no meio rural, além de compreender quais situações e condições contribuem para a experiência LGBTQIA+ campesina e as questões migratórias. No presente estudo foi utilizado o método de revisão bibliométrica e revisão sistemática. A coleta de dados foi feita na base de dados dos periódicos Web of Science e Scopus. A análise de dados foi quantitativa e qualitativa. Os principais resultados foram divididos em dois segmentos: migração e panorama global. Foi levantado os seguintes resultados para ambos segmentos: autores mais relevantes, palavras mais relevantes, documentos mais citados globalmente e as análises qualitativas onde os principais pontos percebidos foram o maior foco de estudo em homens gays/homens que fazem sexo com homens no meio rural, mostrando que o gênero masculino é mais estudado que o gênero feminino, podendo assim acarretar na invisibilidade lésbica e da mulher *trans* no campo.

Palavras-chave: LGBTQIA+, Condição Campesina, Sexílio Rural, Migração Rural.

¹Mestranda do programa de pós-graduação de Desenvolvimento, Tecnologia e Sociedade da Universidade Federal de Itajubá-MG, natalianmotapsi@gmail.com.

²Professora e orientadora: Doutora, Universidade Federal de Itajubá, vivianeguimaraespereira@unifei.edu.br.

INTRODUÇÃO

A comunidade LGBTQIA+ que reside em áreas rurais enfrenta uma série de desafios e pressões decorrentes da heteronormatividade, tornando essa questão não apenas individual, mas também comunitária. As normas sociais e a pressão exercida sobre aqueles que desafiam as convenções de gênero e sexualidade criam desafios específicos para essa comunidade. Diante desse contexto, esta pesquisa tem como objetivo destacar as experiências das pessoas LGBTQIA+ nas áreas rurais, fornecendo análises a partir de dados quantitativos que podem ser fundamentais para o desenvolvimento de políticas públicas que promovam a inclusão social (KAZYAK *et al.*, 2012).

Assim, as questões centrais que guiam nossa pesquisa são: “A partir de uma análise bibliométrica, qual o panorama global dos estudos sobre a vida rural para a comunidade LGBTQIA+?” e “O que os estudos sugerem sobre migração e sexílio rural?”.

Com o intuito de responder a essas perguntas, foi estabelecido como objetivo principal investigar a realidade da vida campesina da comunidade LGBTQIA+ com base em dados quantitativos a partir do emprego da metodologia Revisão Sistemática da Literatura (RSL). Essa abordagem de pesquisa tem como finalidade trazer à tona as vivências dessa comunidade nas áreas rurais, fornecendo informações essenciais que podem embasar a formulação de políticas públicas voltadas para a promoção da inclusão social.

METODOLOGIA

Para uma análise abrangente do problema em questão, foram adotadas as metodologias de RSL e Bibliométrica. A RSL, inspirada no modelo de Brereton *et al.* (2007), compreende três fases para avaliar estudos relevantes e identificar lacunas no conhecimento. A Análise Bibliométrica é uma técnica quantitativa que mede a produção científica, a produtividade de pesquisadores e o impacto das publicações, com base em características de documentos bibliográficos e dados bibliométricos, conforme definido por Guedes e Borschiver (2005). Os dados coletados foram

submetidos ao programa *Bibliometrix*, que permitiu a criação dos gráficos (ARIA; CUCCURULLO, 2017). Assim, as três fases da revisão sistemática (Figura 1) foram:

Figura 1 – As três fases da revisão sistemática

Fonte: Autoria própria, 2023.

Para iniciar o processo de revisão sistemática, é fundamental estabelecer a questão central que guiará a pesquisa. Nesse contexto, a indagação central que orienta este estudo é a seguinte: "Quais são as implicações da vida rural na comunidade LGBTQIA+ que podem resultar em exílio ou migração (sexílio rural), e quais são os fatores e circunstâncias que desempenham um papel nessas experiências?" No entanto, compreendendo a complexidade do tema, é necessário desmembrar essa pergunta central em questões mais específicas que direcionarão as várias etapas desta revisão:

Q1: A partir de uma análise bibliométrica, qual o panorama global dos estudos sobre a vida rural para a comunidade LGBTQIA+?

Q2: O que os estudos abordam sobre migração e sexílio rural?

O fluxograma a seguir (Figura 2) apresenta de forma detalhada as etapas metodológicas aplicadas nesse estudo:

Figura 2 – Fluxograma do processo metodológico de seleção dos dados.

Fonte: Autoria própria, 2023.

REFERENCIAL TEÓRICO

Zago (2016) aponta em seu estudo que desde a década de 60, observa-se um aumento no fluxo migratório da população do campo, em particular entre os jovens e as mulheres. Esse movimento é impulsionado, em parte, pelas políticas de modernização agrícola, tendo como resultado transformações significativas na demografia rural. A população passou a ser majoritariamente composta por homens, envelhecida e com taxas de natalidade mais baixas. No âmbito rural, as pressões sociais e as normas tradicionais de gênero desempenham um papel significativo na maneira como os jovens exploram e expressam suas identidades de gênero e sexualidade, muitas vezes levando a uma ocultação de práticas sexuais que não se conformam com a heteronormatividade (PAIVA, 2016).

Além disso, a migração da população do campo para áreas urbanas em busca de melhores oportunidades econômicas, educacionais e de qualidade de vida é motivada não apenas por fatores econômicos, mas também por desafios de

sobrevivência. Entre esses desafios, está a pressão social para a conformidade com as normas heteronormativas. Para a comunidade LGBTQIA+, a migração frequentemente representa uma busca por liberdade sexual e de expressão, dada a carência de referências e serviços de saúde específicos nas áreas rurais (MARIANO *et al.*, 2020). Ainda, Mariano (2020) ressalta que os habitantes rurais têm diversas identidades, incluindo raça, etnia, gênero, orientação sexual e identidade de gênero. Portanto, abordar a diversidade sexual e de gênero no contexto rural representa um desafio crucial nos dias de hoje, à medida que lutamos pela criação de territórios livres de opressão e dominação.

Entretanto, a falta de políticas públicas e serviços direcionados ao campo contribui para o que pode ser denominado de "sexílio". Nesse contexto, pessoas com orientações sexuais e identidades de gênero diversas buscam refúgio em ambientes urbanos, que são percebidos como mais tolerantes à diversidade. A permanência da população LGBTQIA+ no campo enfrenta desafios significativos, incluindo o preconceito, a ruptura de laços familiares e a escassez de oportunidades de emprego. Essas questões ressaltam a necessidade de políticas que promovam a igualdade, a inclusão e o respeito à diversidade em todas as áreas, bem como a importância de abordar o impacto da migração rural-urbana nas identidades e experiências desses indivíduos (GÚZMAN, 1997).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Panorama mundial da relação entre a vida dos camponeses LGBTQIA+ e o sexílio rural Esta seção tem a proposta de responder a Q1: A partir de uma análise bibliométrica, qual o Estado da Arte dos estudos sobre a vida rural para a comunidade LGBTQIA+?. A partir da análise dos dados e gráficos obtidos na pesquisa, foi possível perceber informações relevantes. A princípio, a alta nos estudos relacionados ao sexílio rural nos últimos cinco anos, tendo crescente notável em meados de 2020 (Figura 3). Estudos dessa temática são recentes, mas estão em crescimento. O que comprova o potencial dessa pesquisa para contribuir com estudos relacionados e a formulação de políticas públicas mais assertivas.

Fonte: Desenvolvido a partir da base *Scopus* e *Web of Science* com o uso do software *Biblioshiny* (2023).

Por fim, a tendência de tópicos (Figura 6) permite perceber como os tópicos de pesquisa na área de estudos relacionados à comunidade LGBTQIA+ evoluíram nos últimos anos. Em 2019, os termos "*homofobia*" e "*comportamento*" foram temas de destaque nas pesquisas. No ano seguinte, em 2020, houve uma expansão dos estudos para incluir questões relacionadas à "*educação*", "*comunidade*" e "*adolescentes*". Em 2021, observou-se o início de pesquisas mais aprofundadas sobre "*transgêneros*", "*gay*" e "*saúde mental*". Em 2022, houve um aumento nos estudos relacionados a "*estigmas*", "*gênero*" e "*orientação*". E, por fim, recentemente, os estudos começaram a se concentrar mais em questões envolvendo a temática LGBTQIA+ em "*adultos*".

Figura 6 – Tendência de tópicos

Fonte: Desenvolvido a partir da base *Scopus* e *Web of Science* com o uso do software *Biblioshiny* (2023). Essa análise de tendência de tópicos em consonância com as anteriores, sugere como o foco de pesquisa na comunidade LGBTQIA+ tem evoluído ao longo dos anos, destacando os temas que foram mais proeminentes em cada período. Isso pode refletir mudanças nas preocupações e nas áreas de interesse da pesquisa nesse campo.

Fatores da vida campesina LGBTQIA+ que contribuem com o exílio rural

Essa seção procura responder a Q2: O que os estudos abordam sobre migração e exílio rural? Para isso, é interessante reforçar que os gráficos dessa seção foram gerados a partir de uma triagem feita dentro dos artigos escolhidos para a Q1. Nessa segunda triagem foram utilizadas palavras-chave que indicassem apenas os artigos que abordavam de alguma

forma a migração e exílio rural. Assim os termos utilizados foram: “*migrat*”, “*rural-urban*”, e “*rural to urban*”.

Diante disso, a Figura 7 traz uma rede de co ocorrência entre os termos que mais surgiram nos artigos e sua ligação, formando agrupamentos (*clusters*). É possível perceber a formação de 11 *clusters*, sendo o principal em azul. Nesse agrupamento é possível perceber a presença dos termos “gay” e “saúde mental” em destaque, em concordância com o que foi mostrado na Figura 5.

Figura 7 – Rede de Co ocorrência

Fonte: Desenvolvido a partir da base *Scopus* e *Web of Science* com o uso do software *Biblioshiny* (2023).

Os *clusters* (Figura 7) identificados neste estudo abrangem diversas áreas de pesquisa relacionadas à comunidade LGBTQIA+. O *cluster* azul concentra-se nas questões enfrentadas por jovens e adolescentes LGBTQIA+, explorando temas como identidade, comunidade, estigma e riscos à saúde, com ênfase nos desafios enfrentados por jovens homens gays. O *cluster* verde, por sua vez, está ligado à orientação sexual e investiga como fatores como suporte social, disparidades, estresse, gênero e comportamento estão interconectados. O *cluster* amarelo aborda tópicos específicos, como a prevenção do HIV, o uso da internet e questões relacionadas a homens bissexuais, destacando a importância da divulgação de informações. O *cluster* vermelho se concentra nas experiências de discriminação, prevalência, depressão e no estresse enfrentado por minorias estigmatizadas dentro da comunidade LGBTQIA+, fatores que afetam diretamente a saúde mental. O *cluster* marrom explora os serviços de saúde disponíveis para a comunidade, particularmente os provedores de assistência médica. O *cluster* roxo destaca a formação e prosperidade das comunidades LGBTQIA+ em contextos urbanos, enquanto o *cluster* cinza destaca a centralidade da saúde interconectada com outros temas. Por fim, os *clusters* rosa claro e azul claro abordam questões relacionadas a HIV, políticas, homossexualidade e migração, representando áreas de pesquisa relevantes, porém afastadas das demais.

Em geral, esse gráfico (Figura 7) mostra como diferentes tópicos e temas estão interconectados na pesquisa sobre a comunidade LGBTQIA+ e como certos *clusteress* se concentram em áreas específicas de preocupação, como saúde mental, prevenção do HIV, identidade e discriminação. Isso pode ajudar a orientar pesquisadores e profissionais interessados em questões relacionadas à comunidade LGBTQIA+. Embora esses *clusteress* não forneçam uma imagem completa dos fatores que contribuem com o exílio rural da comunidade LGBTQIA+, eles sugerem que questões de discriminação, estigma, acesso a serviços de saúde e políticas urbanas podem desempenhar um papel nesse processo. Assim, percebe-se que a pesquisa e análise detalhadas seriam necessárias para entender completamente os fatores envolvidos no exílio rural da comunidade LGBTQIA+.

A representação do mapa temático distribui as palavras-chave de acordo com sua frequência. O processo classifica temas baseados em sua densidade e centralidade, organizando-os em um diagrama bidimensional. A Figura 8 exemplifica o mapa temático da amostra, dividindo os temas em quatro quadrantes: canto superior direito - temas centrais; canto inferior direito - temas fundamentais; canto inferior esquerdo - tópicos emergentes; canto superior esquerdo - temas altamente especializados ou de nicho (BAYER DE OLIVEIRA SIMOES, P. *et al.*, 2022).

Figura 8 – Mapa temático

Fonte: Desenvolvido a partir da base *Scopus* e *Web of Science* com o uso do software *Biblioshiny* (2023).

A análise do mapa temático (Figura 8) revela as principais áreas de foco nos estudos sobre a vida da comunidade LGBTQIA+ no contexto rural. Os temas centrais incluem as experiências do homem gay, o entendimento de gênero, a preocupação

com a saúde mental e estudos relacionados ao homem bissexual e o HIV. Além disso, existe uma clara busca por uma melhor qualidade de vida na cidade, como evidenciado pela relação entre os termos "provedores", "lésbicas" e "urbano". Esses temas sugerem uma preocupação com a migração para ambientes urbanos em busca de uma vida mais acolhedora e acessível para a comunidade LGBTQIA+. Outros tópicos incluem atitudes, acesso e qualidade, que se tornaram mais proeminentes a partir de 2021, especialmente em relação aos jovens. Por fim, os estudos sobre narrativas e conscientização na prevenção do HIV estão ganhando destaque. Essa análise ajuda a entender as prioridades de pesquisa e os temas emergentes na vida da comunidade LGBTQIA+ no meio rural.

Por fim, a análise das figuras 7 e 8 permitiram perceber alguns dos fatores que contribuem para o exílio rural da comunidade LGBTQIA+. Esses fatores incluem questões de estigma, discriminação, saúde mental, acesso a serviços de saúde, conscientização sobre questões de saúde, a busca por uma melhor qualidade de vida e a falta de serviços de qualidade em áreas urbanas. Esses fatores desempenham um papel importante na decisão de alguns membros da comunidade LGBTQIA+ de buscar refúgio em áreas rurais onde podem encontrar um ambiente mais acolhedor e suporte.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo enfatiza a complexidade das experiências da comunidade LGBTQIA+ em ambientes rurais, onde a decisão de buscar o exílio é influenciada por diversos fatores, incluindo estigma, discriminação, preocupações com a saúde mental, acesso a serviços de saúde e a busca por uma qualidade de vida mais satisfatória. A saúde mental emerge como um tema central, sugerindo que as pressões psicossociais enfrentadas por essa comunidade em ambientes urbanos podem impulsionar a busca por refúgio nas áreas rurais em busca de bem-estar psicológico. A presença de termos como "urbano" e "qualidade" em relação ao exílio rural destaca a busca por ambientes mais acolhedores e acessíveis, onde os indivíduos possam viver autenticamente e encontrar apoio. A conscientização e a prevenção do HIV desempenham um papel significativo na migração, especialmente entre os jovens, indicando que a procura por serviços de saúde relacionados ao HIV pode

motivar essa decisão. A

escassez de acesso a serviços de saúde e apoio de qualidade nas áreas rurais é um desafio expressivo, levando alguns membros da comunidade LGBTQIA+ a buscarem áreas urbanas que ofereçam serviços mais adequados às suas necessidades. É fundamental reconhecer a diversidade de experiências da comunidade LGBTQIA+ no meio rural, pois nem todos optam pelo exílio, e suas razões são pessoais e variadas. Em conclusão, a escolha de buscar o exílio rural por parte da comunidade LGBTQIA+ é influenciada por fatores complexos e diversos. Além disso, identificou-se uma lacuna de pesquisa, indicando a necessidade de estudos que abranjam todas as siglas da comunidade, uma vez que a maioria dos estudos encontrados se concentra em "homens que fazem sexo com homens", mostrando que o gênero masculino é mais estudado que o gênero feminino, podendo assim acarretar na invisibilidade lésbica e da mulher *trans* no campo.. A compreensão desses fatores é crucial para promover a inclusão e o bem-estar da comunidade LGBTQIA+ em todos os contextos, tanto rurais quanto urbanos.

REFERÊNCIAS

ARIA, MASSIMO; CUCCURULLO, CORRADO. Bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. **Journal of Informetrics**, v. 11, n. 4, p. 959–975, 2017.

BRERETON, Pearl *et al.* Lessons from applying the systematic literature review process within the software engineering domain. **Journal of Systems and Software**, [S.L.], v. 80, n. 4, p. 571-583, abr. 2007. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jss.2006.07.009>.

BAYER DE OLIVEIRA SIMOES, P. *et al.* Data, Information and Knowledge in Smart Maintenance Processes: A Literature Review. 2022, [S.l.]: TECSI, 2022. p. 19.

Disponível em:

<https://www.tecsi.org/contecsi/index.php/contecsi/19CONTECSI/paper/view/7113>.

EISENBERG, Marla E. *et al.* Emotional Distress, Bullying Victimization, and

Protective Factors Among Transgender and Gender Diverse Adolescents in City, Suburban, Town, and Rural Locations. **The Journal Of Rural Health**, [S.L.], v. 35, n. 2, p. 270-281, 25 jun. 2018. Wiley. <http://dx.doi.org/10.1111/jrh.12311>.

GUEDES, Vânia LS; BORSCHIVER, Suzana. Bibliometria: uma ferramenta estatística para a gestão da informação e do conhecimento, em sistemas de informação, de comunicação e de avaliação científica e tecnológica. **Encontro Nacional de Ciência Da Informação**, v. 6, n. 1, p. 18, 2005.

GUZMÁN, Manuel. 1997. «Pa la Escuelita con mucho cuidao y por la orillita: A Journey Through the Contested Terrains of the Nation and Sexual Orientation». En Puerto Rican Jam: **Rethinking Colonialism and Nationalism**. Minneapolis: **University of Minnesota Press**.

LAUCKNER, Carolyn et al. “Catfishing,” cyberbullying, and coercion: an exploration of the risks associated with dating app use among rural sexual minority males. **Journal Of Gay & Lesbian Mental Health**, [S.L.], v. 23, n. 3, p. 289-306, 29 mar. 2019. Informa UK Limited. <http://dx.doi.org/10.1080/19359705.2019.1587729>.

KAZYAK, Emily *et al.* Midwest or Lesbian? Gender, Rurality, and Sexuality. **Gender & Society**, [S.L.], v. 26, n. 6, p. 825-848, 12 set. 2012. SAGE Publications. <http://dx.doi.org/10.1177/0891243212458361>.

MARIANO *et al.* DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO NA VIA CAMPESINA: Rompendo o silêncio sobre a existência das LGBTQIA+I no campo. 1ª edição - outubro de 2020 - **Via Campesina**. Disponível em: <http://file:///C:/Users/carol/Downloads/PDF_CARTILHA_LGBTQIA+I_VIA_CAMPESINA.pdf>. Acesso em: 11 set. 2023

PACHANKIS, John E. *et al.* Brief online interventions for LGBTQ young adult mental and behavioral health: a randomized controlled trial in a high-stigma, low-resource

context.. **Journal Of Consulting And Clinical Psychology**, [S.L.], v. 88, n. 5, p. 429-444, maio 2020. American Psychological Association (APA). <http://dx.doi.org/10.1037/ccp0000497>.

PAIVA, Pedro Henrique Azevedo da Silva. 2015. Arco-Íris no campo: Etnografia da “homossexualidade” masculina no ambiente rural. **Revista Cadernos de Gênero e Diversidade**. vol.1, nº1, p.75-95.

ZAGO, Nadir. Migração rural-urbana, juventude e ensino superior. **Revista Brasileira de Educação**. v. 21 n. 64 jan.-mar. 2016.